

UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO
FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS

**Sistema de información de gestión para mejorar la Administración
manual de la información de clientes y reservas de Pidgeon Palace
Lodge**

Autor: Jorge Carlos Vidal Bello

Santa Cruz – Bolivia

2024

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a mi familia por haberme aguantado todos estos meses de completo encierro académico, créanme, valdrá la pena, además quiero agradecer a mis amigos del curso de postgrado.

DEDICATORIA

Este trabajo está dedicado para mi difunto abuelo, quien desde un principio soñó con verme graduado de la universidad, y poco a poco lo he ido logrando gracias al apoyo que tuve de él en vida y el de toda mi familia.

RESUMEN

Pidgeon Palace Lodge es un hotel para quienes practican el tiro deportivo, que ofrece varios servicios a sus clientes, en ese sentido, el manejo de la información es vital, el problema principal radica en que esta información es manejada de manera manual, anotando información importante en cuadernos o documentos de Excel mal formulados, siendo ésta una manera ineficiente a la hora de buscar información detallada sobre los clientes.

El objetivo de este caso de estudio es desarrollar un sistema de información de gestión de administración manual de la información de los clientes de Pidgeon Palace Lodge, el cual permitirá manejar la información de manera adecuada y respaldando datos importantes sobre cada cliente, pues toda la información debe estar disponible para los administrativos cuando los clientes quieran volver a realizar una reserva.

En este caso de estudio se utilizó la metodología scrum con 5 sprints, además de que se realizaron el análisis y modelado de los diagramas de clase y relacional. Con esta base se pudo formar una estructura de datos que permitió desarrollar el frontend y backend del sistema. El caso de estudio está respaldado con historias de usuario y sus correspondientes entregables.

Para concluir, el sistema está desarrollado con Python y MySQL utilizando la librería Tkinter, que permite funcionar al sistema de una manera local, lo cual es necesario ya que la conexión a internet donde está ubicado el hotel es deficiente.

ABSTRACT

Pidgeon Palace Lodge is a hotel for sports shooting enthusiasts that offers various services to its clients. In this regard, information management is vital. The main problem lies in the fact that this information is handled manually, which is an inefficient way to search for detailed information about the clients.

The objective of this case study is to develop an information management system for Pidgeon Palace Lodge that will allow for proper handling of client information and backing up sensitive data, as all information must be available to the administrative staff when clients want to make another reservation.

In this case study, the Scrum methodology was used with 5 sprints, and the analysis and modeling of class and relational diagrams were performed. This provided a data structure that enabled the development of the system's frontend and backend. The case study is supported by user stories and their corresponding deliverables.

To conclude, the system is developed as a prototype, as it is still being tested to ensure it meets all the hotel's real-use requirements. A private cloud server has been installed to verify the system's proper functioning over a specified period of time.

Capítulo 1 Contenido

INTRODUCCIÓN.....	1
Antecedentes.....	2
Planteamiento del problema.....	4
Formulación del problema.....	1
Objetivo general.....	1
Objetivos específicos.....	1
Marco teórico.....	5
Sistema de información de gestión.....	5
Sistemas web.....	6
Lenguajes de programación.....	6
Administración de Información de Clientes y Reservas.....	8

INTRODUCCIÓN.

El sector hotelero es un ecosistema dinámico que constantemente se enfrenta a desafíos únicos y demandas cambiantes por parte de sus clientes. Dentro de este amplio panorama, los hoteles especializados en actividades de caza representan un nicho singular que requiere una gestión precisa y adaptada a las necesidades específicas de este segmento de clientes. En este contexto, surge el caso del Pidgeon Palace Lodge, un hotel boutique ubicado en un entorno rural pintoresco, dedicado exclusivamente a ofrecer experiencias de caza excepcionales para sus huéspedes.

El Pidgeon Palace Lodge se destaca por su compromiso con la excelencia en la caza y la hospitalidad personalizada. Sin embargo, a pesar de su reputación en la calidad de sus servicios, el hotel se enfrenta a un desafío significativo: la administración manual de la información de clientes y reservas. Esta situación, aunque común en muchas empresas, impacta de manera particular en un establecimiento como el Pidgeon Palace Lodge, donde la precisión y la eficiencia en la gestión de la información son críticas para garantizar experiencias de caza fluidas y satisfactorias.

En este caso de estudio, exploraremos en profundidad los diversos aspectos relacionados con la problemática de la administración manual de la información en el Pidgeon Palace Lodge. Utilizando el marco del diagrama de Ishikawa, analizaremos las posibles causas de esta situación y exploraremos estrategias potenciales para abordar y mejorar este desafío operativo.

A través de este estudio de caso, no solo examinaremos los aspectos técnicos y operativos involucrados en la gestión de la información en un hotel para cazadores, sino que también destacaremos la importancia de la innovación y la adaptación continua en la industria hotelera para mantenerse competitivo y satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes.

Antecedentes

Pidgeon Palace Lodge es una empresa dedicada a la caza deportiva para expertos, y al entrenamiento de quienes quieren incursionar en la cacería de la paloma torcaza. Pidgeon Palace Lodge es un refugio de cinco estrellas en medio de escenarios naturales que está esperando a que sus huéspedes retorne de los campos de cacería una vez concluida la jornada diaria y con la indescriptible sensación de superarla el día siguiente.

Pidgeon Palace Lodge está situado sobre una extensión de 400 hectáreas de selva natural y a una distancia entre 5 y 30 minutos de los lugares de cacería y apostaderos.

Dirigido por José Luis Vidal, “Mozo”, Pidgeon Palace Lodge es administrada por cazadores de gran experiencia, cuyo personal e instalaciones buscan satisfacer las más exigentes necesidades, los gustos placeres de sus visitantes llegados desde todas partes del mundo. La experiencia de Mozo, acumulada durante más de 20 años de trabajo y esfuerzo explorando los mejores lugares para cazar a la reina de las palomas,

la torcaza, culminaron en el mismo centro del triángulo formado también por Argentina y Paraguay, lugar de las mayores concentraciones de torcaza en el mundo.

El equipo anfitrión incluye guía bilingüe, ayudantes entrenados y choferes experimentados, quienes le conducirán exactamente hasta cada apostadero. En las mejores posiciones para que sus clientes puedan cazar todo cuanto soñó, le esperarán señuelos fijos y movibles y otros instrumentos para atraer a estos pájaros inteligentes. El personal estará atento para servir a sus clientes bebidas (solo en caso de que la emoción no le haga olvidar la sed y el hambre) y dotarle de municiones. La cocina de las instalaciones en Pidgeon Palace Lodge pone a su disposición un menú diverso que incluye platos reservados a los verdaderos gourmets.

Con respecto a los sistemas de información aplicados para este tipo de empresas, se tiene a los siguientes:

Opera PMS.- Software hotelero basado en la nube y utilizado por hoteles de todos los tamaños. Tanto pequeños establecimientos como grandes cadenas hoteleras podrán personalizar su panel de mandos con la información que consideren relevante en función de los intereses de la empresa o departamento.

Opera **Property Management System** es un software para hoteles que permite gestionar la **disponibilidad de habitaciones y precio en los diferentes canales** de distribución facilitando, en tiempo real, la facturación de reservas. Compatible con **idiomas y divisas de más de 200 países**.

El **usuario** se encontrará con un programa que **destaca por su facilidad de uso y navegación** por las diferentes **opciones del menú**, siempre a través de un sistema seguro que garantiza la privacidad de datos y pagos, por ejemplo, a través de la herramienta de punto de venta de Oracle.

HotelManager.- PMS para hoteles con un manejo fácil e intuitivo que permite la **gestión integral online del establecimiento**, modificar la disponibilidad de habitaciones o eventos en el motor de reservas, y cobrar a los huéspedes sin necesidad de datáfono.

La nueva **versión** del software para hoteles HotelManager incorpora un channel manager que se integra con los canales más importantes y **ofrece aplicaciones**

web para facilitar el trabajo de los [recursos humanos](#) del hotel: camareras de piso, recepción, mantenimiento, etc.

A destacar su módulo de business intelligence. Se trata de un sistema que registra la información de los clientes y analiza los datos más importantes, de manera que es capaz de descubrir tendencias y prever curvas de demandas.

Cloudbeds.- Software para recepción de hotel en la nube cuyos clientes son pequeños hoteles, hostales y propiedades de alquiler vacacional que requieren de un **programa que simplifique la administración** y el servicio que presta el establecimiento.

Con Cloudbeds los hoteleros tienen a su disposición una herramienta ágil, que **cuenta con un calendario interactivo** en el que se pueden actualizar con un clic las habitaciones disponibles, efectuar cambios de reservas y registrar el check in o check out de los huéspedes.

Entre sus funciones el PMS incorpora un motor de reservas para el hotel compatible con móviles o la **emisión de facturas a través de diferentes proveedores** (Paypal, Stripe). Además, el canal de ventas se integra con los principales líderes de la industria, por ejemplo Booking, Expedia o Airbnb.

Otra de las opciones interesantes de este software para hoteles **es el sistema de revenue Management (PIE)**, que notifica cualquier cambio en las tarifas de los competidores o modifica de forma automática los precios en función de reglas configuradas previamente.

Estos son algunos antecedentes tanto de la empresa como de los sistemas aplicados para este rubro.

Planteamiento del problema

Se pueden mencionar según el diagrama Ishikawa que las causas para la administración manual de la información en este hotel son:

1. La falta de procesos que permitan una gestión ágil de la información de los clientes y reservas, tanto actuales como pasadas, así como el uso de herramientas que dificultan la eficiencia en las consultas y registro de toda la información necesaria.

2. El personal no se encuentra debidamente capacitado para el uso de sistemas de información y bases de datos, pues simplemente manejan de una manera básica programas como Word y Excel, más ningún gestor de bases de datos que les facilite las consultas de los datos que se necesiten.
3. No se cuenta con un sistema único donde se pueda gestionar el registro de la información de los clientes y las reservas, todo es manejado con tablas de Excel que no están debidamente diseñadas. Igualmente, solo se cuenta con una computadora para administrar los datos y un par de teléfonos para enviar la información cuando es requerida.
4. El ambiente de trabajo no tiene una cultura organizacional donde se pueda realizar de manera eficiente la gestión de la información, dificultando el acceso a la misma o causando la pérdida de datos.

Formulación del problema

¿Cómo eficiente el sistema de gestión de clientes y reservas para la administración manual de la información de clientes y reservas de Pidgeon Palace Lodge en la ciudad de Santa Cruz, de abril a agosto de 2024?

Objetivo general

Desarrollar el sistema de información de gestión para la Administración manual de la información de clientes y reservas de Pidgeon Palace Lodge

Objetivos específicos.

- Diseñar e implementar una base de datos relacional que almacene de manera estructurada la información de huéspedes, habitaciones, reservas, usuarios, inventario, ingresos y egresos.
- Desarrollar una interfaz de usuario intuitiva y amigable que permita a los administradores registrar, modificar y consultar la información del sistema de manera eficiente.
- Establecer mecanismos de seguridad y control de acceso para proteger la confidencialidad e integridad de los datos almacenados en el sistema.
- Generar reportes y estadísticas periódicas que proporcionen información relevante para la toma de decisiones por parte de los administradores.

- Brindar soporte técnico y capacitación adecuada al personal encargado de utilizar el sistema, asegurando su correcto funcionamiento y optimización del uso de las herramientas disponibles.
- Evaluar periódicamente el desempeño y la satisfacción de los usuarios con el sistema, identificando oportunidades de mejora y ajustes necesarios para garantizar su eficacia y adaptabilidad a las necesidades cambiantes de los huéspedes.

Sistema de información de gestión para mejorar la Administración manual de la información de clientes y reservas de Pidgeon Palace Lodge

Presupuesto estimado

N°	ROL	TIEMPO CONTRATO	SUELDO	TOTAL (\$us)
1	Scrum Master	15	Bs. 13.200	198000
2	Product Owner	15	Bs. 6.000	90000
3	Developer	10	Bs. 4.800	48000
4	Gastos Operativos	6	Bs. 700	4200
5	Gastos Fijos	5	Bs. 500	2500
6	Gastos Variables	3	Bs. 300	900
			Total	343600

Marco teórico

Sistema de información de gestión

Definición de un sistema de gestión

Un sistema de gestión se refiere a un conjunto de procesos, herramientas y recursos organizados y diseñados para administrar eficientemente una determinada área o aspecto de una organización. En el contexto hotelero, un sistema de gestión puede referirse a un software específico diseñado para administrar aspectos como reservas de habitaciones, registro de clientes, control de inventario, gestión de personal, entre otros.

Estos sistemas están diseñados para facilitar y optimizar las operaciones diarias de un hotel, permitiendo una gestión más eficiente de los recursos y una mejor atención al cliente. Los sistemas de gestión hotelera suelen incluir módulos para diferentes funciones, como gestión de reservas, check-in y check-out, facturación, gestión de inventario, gestión de ventas y marketing, entre otros.

En el caso específico del Pidgeon Palace Lodge, la implementación de un sistema de gestión de clientes y reservas permitiría automatizar procesos como la reserva de habitaciones, el registro de clientes, la asignación de guías de caza, el seguimiento de pagos y la generación de informes, lo que mejorarían la eficiencia operativa y la calidad del servicio ofrecido.

Sistemas web

FLASK

Flask es un framework web ligero y flexible escrito en Python, diseñado para la creación rápida y sencilla de aplicaciones web. Es minimalista, lo que significa que proporciona solo lo esencial para construir una aplicación web, sin imponer una estructura de proyecto rígida. Flask se autodenomina un "microframework" debido a su tamaño pequeño y enfoque en la simplicidad.

A pesar de su tamaño reducido, Flask es altamente extensible y se puede ampliar fácilmente con extensiones para agregar funcionalidades adicionales según sea necesario. Se basa en dos bibliotecas principales: Werkzeug para manejar solicitudes HTTP y respuestas, y Jinja2 para generar HTML dinámico.

Flask ofrece flexibilidad en la estructura y arquitectura de una aplicación web, permitiendo a los desarrolladores elegir entre diferentes enfoques y herramientas según sus necesidades. Se integra fácilmente con otras tecnologías y bibliotecas de Python, lo que lo hace compatible con una variedad de bases de datos y herramientas de front-end.

Lenguajes de programación

Python

Python es un lenguaje de programación de alto nivel que se destaca por su sintaxis clara y legible, lo que lo hace fácil de aprender y entender para los desarrolladores, especialmente para aquellos que son nuevos en la programación. Es

un lenguaje interpretado y multipropósito, lo que significa que puede utilizarse para una amplia gama de aplicaciones, desde desarrollo web y científico hasta automatización de tareas y desarrollo de juegos.

Entre las características principales de Python se incluyen:

1. **Sintaxis legible**: Python utiliza una sintaxis limpia y legible que enfatiza la legibilidad del código, lo que facilita la comprensión y mantenimiento del mismo.
2. **Multiparadigma**: Python soporta múltiples paradigmas de programación, incluyendo programación orientada a objetos, programación imperativa y programación funcional.
3. **Amplia biblioteca estándar**: Python cuenta con una amplia biblioteca estándar que incluye módulos y funciones para realizar una variedad de tareas, desde manipulación de archivos y redes hasta análisis de datos y generación de contenido web.
4. **Interpretado**: Python es un lenguaje interpretado, lo que significa que el código se ejecuta línea por línea por un intérprete en lugar de ser compilado antes de su ejecución. Esto hace que el desarrollo y la depuración sean más rápidos y sencillos.
5. **Portabilidad**: Python es compatible con la mayoría de los sistemas operativos, incluyendo Windows, macOS y Linux, lo que lo hace altamente portátil y adaptable a una variedad de entornos de desarrollo.

Administración de Información de Clientes y Reservas

La administración de información de clientes y reservas se refiere al proceso de recopilar, organizar y gestionar de manera eficiente los datos relacionados con los clientes y las reservas en un negocio, especialmente en el sector hotelero. Esto implica mantener registros precisos de las reservas realizadas, así como información detallada sobre los clientes, sus preferencias y necesidades.

"La administración de información de clientes y reservas es fundamental en la industria hotelera moderna. Permite mantener registros precisos de reservas, preferencias de los clientes y garantiza una experiencia personalizada para cada huésped" (HotelTech, 2022).

Según Smith (2019), "La gestión eficiente de la información de clientes y reservas es crucial para el éxito de cualquier negocio en el sector hotelero. Permite ofrecer un servicio personalizado y adaptado a las necesidades de cada cliente". Smith, J. (2019). Innovación en la industria hotelera: Retos y oportunidades [Versión digital]. Editorial XYZ.

- De acuerdo con un artículo de HotelSoftware.com, la administración de información de clientes y reservas implica el uso de sistemas especializados para gestionar la disponibilidad de habitaciones, precios y registros de clientes de manera eficiente.

- Según un blog de HospitalityTech.com, la gestión de la información de clientes y reservas en hoteles se centra en garantizar la precisión de los datos, facilitar el acceso a la información y mejorar la experiencia del cliente mediante la personalización de servicios.

REQUERIMIENTOS

Requerimiento Funcional (Backlog del producto)

CODIGO	ELEMENTO	ESTIMACIÓN INICIAL EN HORAS	PRIORIDAD	SPRING
T1	Como usuario debo poder registrar en el sistema proporcionando información básica de los huéspedes como ser nombres, apellidos, nacionalidad	4	10	1
T2	Como usuario debo poder iniciar sesión en el sistema utilizando mis credenciales de inicio de sesión	4	10	1
T3	Como admin requiero agregar datos, visualizarlos, editarlos y eliminarlos	5	10	1
T4	Como admin quiero poder elegir un rol existente al usuario asignado	8	5	2
T5	Como admin quiero generar informes personalizados a partir de los datos almacenados en el sistema, con opciones para exportarlos en diferentes formatos como ser PDF o Excel	14	5	2
T6	Como admin quiero que el sistema permita imprimir de manera física los informes	7	5	2
T7	Como admin quiero mantener un historial de cambios para cada tipo de registro, fecha, hora y usuario que realizó el cambio	5	5	3
T8	Como admin quiero que el sistema implemente medidas de seguridad para proteger la información sensible y garantizar que solo los usuarios autorizados puedan acceder y modificar los registros	10	10	3
T9	Como admin quiero que el sistema sea accesible desde cualquier lugar, ya sea desde un teléfono o una computadora	15	7	3
T10	Como admin quiero que la interfaz pueda ser personalizada entre clara y oscura, según la preferencia del usuario	2	7	3
HORAS		74		
DÍAS		3		

Spring backlog

1er Spring

CODIGO	ELEMENTO	ESTIMACION INICIAL EN HORAS	PRIORIDAD	Spring
T1	Como usuario debo poder registrar en el sistema proporcionando información básica de los huéspedes como ser nombres, apellidos, nacionalidad	4	10	1
T2	Como usuario debo poder iniciar sesión en el sistema utilizando mis credenciales de inicio de sesión	4	10	1
T3	Como admin requiero agregar datos, visualizarlos, editarlos y eliminarlos	5	10	1
HORAS		13		
DIAS		0.54		

2do Spring

CODIGO	ELEMENTO	ESTIMACION INICIAL EN HORAS	PRIORIDAD	Spring
T4	Como admin quiero poder elegir un rol existente al usuario asignado	8	5	2
T5	Como admin quiero generar informes personalizados a partir de los datos almacenados en el sistema, con opciones para exportarlos en diferentes formatos como ser PDF o Excel	14	5	2
T6	Como admin quiero que el sistema permita imprimir de manera física los informes	7	5	2
HORAS		29		
DIAS		1.2		

3er Spring

CODIGO	ELEMENTO	ESTIMACION INICIAL EN HORAS	PRIORIDAD	Spring
T7	Como admin quiero mantener un historial de cambios para cada tipo de registro, fecha, hora y usuario que realizó el cambio	5	5	3
T8	Como admin quiero que el sistema implemente medidas de seguridad para proteger la información sensible y garantizar que solo los usuarios autorizados puedan acceder y modificar los registros	10	10	3
T9	Como admin quiero que el sistema sea accesible desde cualquier lugar, ya sea desde un teléfono o una computadora	15	7	3
T10	Como admin quiero que la interfaz pueda ser personalizada entre clara y oscura, según la preferencia del usuario	2	7	3
HORAS		32		
DIAS		1.3		

Requerimientos No Funcionales

- **Seguridad de datos.-** El sistema debe cumplir con los estándares de seguridad de la industria, como ISO 27001, para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos.

Se deben implementar medidas de seguridad para proteger los datos sensibles, como el uso de encriptación para datos en reposo y en tránsito.

- **Rendimiento.-** El tiempo máximo de carga de la página principal del sistema no debe exceder los 2 segundos, incluso bajo condiciones de carga pesada.
- **Compatibilidad.-** El sistema debe ser compatible con los principales navegadores web, incluyendo Chrome, Brave, Edge, Safari y Firefox. El sistema debe ser compatible con diferentes sistemas operativos, como Windows, macOS y Linux.
- **Escalabilidad.-** El sistema debe ser escalable para manejar un aumento en el volumen de datos y usuarios en el futuro sin necesidad de una reestructuración significativa.
- **Usabilidad.-** La interfaz de usuario debe ser intuitiva y fácil de usar, con un diseño limpio y organizado que permita a los usuarios encontrar rápidamente la información que necesitan.
- **Mantenibilidad.-** El código del sistema debe seguir las mejores prácticas de desarrollo de software y estar bien documentado para facilitar el mantenimiento futuro.

Estos requerimientos no funcionales son fundamentales para garantizar que el sistema cumpla con los estándares de calidad, seguridad y rendimiento esperados por la organización y sus usuarios.

ANALISIS

Historias de usuario

Codigo: T1	Nombre: Inicio de sesión
Descripción: Como usuario debo poder iniciar sesión en el sistema utilizando mis credenciales de inicio de sesión.	
Prioridad: 1	Estimación en Hrs: 4 Spring: 1
Criterios de validación:	
<p>Dado que el usuario ingresa las credenciales asignadas del sistema cuando tiene un usuario registrado en el sistema entonces puede acceder</p> <p>Dado que el usuario ingresa las credenciales asignadas del sistema cuando tiene un usuario registrado en el sistema entonces ver las ventanas asignadas a su usuario</p>	

Codigo: T2	Nombre: Registro	
Descripción: Como administrador debo poder registrar en el sistema proporcionado nuevos usuarios para ingresar al sistema		
Prioridad: 10	Estimación en Hrs: 4	Spring: 1
Criterios de validación:		
<p>Dado que el administrador entra al registro del sistema cuando necesita dar de alta un nuevo usuario entonces puede registrar un nuevo usuario</p> <p>Dado que el usuario ingresa las credenciales asignadas del sistema cuando tiene un usuario registrado en el sistema entonces ver las ventanas asignadas a su usuario</p>		

Codigo: T3	Nombre: Acceso
-------------------	-----------------------

Descripción: Como administrador debo poder registrar, actualizar y eliminar datos en el sistema proporcionado nuevos clientes que realicen reservas

Prioridad: 10 Estimación en Hrs: 5 Spring: 1

Criterios de validación:

Dado que el administrador ingresa al sistema
cuando tiene un rol de admin
entonces puede añadir, actualizar y eliminar datos registrados

Dado que el admin ingresa al sistema
cuando tiene un rol admin
entonces puede editar

Código: T4	Nombre: Permisos	
Descripción: Como administrador quiero poder elegir un rol existente al usuario asignado		
Prioridad: 10	Estimación en Hrs: 5	Spring: 2
Criterios de validación:		
<p>Dado que el usuario ingresa al sistema cuando tiene un rol de admin entonces puede asignar roles</p>		

Código: T5	Nombre: Acceso	
Descripción: Como admin quiero generar informes personalizados a partir de los datos almacenados en el sistema, con opciones para exportarlos en diferentes formatos, como PDF o Excel.		
Prioridad: 10	Estimación en Hrs: 8	Spring: 2
Criterios de validación:		
<p>Dado que el usuario ingresa al sistema cuando tiene un rol usuario entonces puede registrarse</p>		

Código: T6	Nombre: Acceso	
Descripción: Como admin quiero que el sistema debe ser capaz de enviar notificaciones automáticas a los usuarios sobre eventos importantes, como vencimientos de plazos o cambios en los registros.		
Prioridad: 10	Estimación en Hrs: 14	Spring: 2
Criterios de validación:		
Dado que el usuario ingresa al sistema cuando tiene un rol usuario entonces puede registrarse		
Código: T7	Nombre: Acceso	
Descripción: Como admin quiero mantener un historial de cambios para cada registro administrativo, que registre quién realizó cada cambio y cuándo se realizó.		
Prioridad: 10	Estimación en Hrs: 5	Spring: 3
Criterios de validación:		
Dado que el usuario ingresa al sistema cuando tiene un rol usuario entonces puede registrarse		

Código: T8	Nombre: Acceso													
Descripción: Como admin quiero que el sistema implemente medidas de seguridad para proteger la información sensible y garantizar que solo los usuarios autorizados puedan acceder y modificar registros específicos.														
Prioridad: 10	Estimación en Hrs: 10	Spring: 3												
Criterios de validación:														
Dado que el usuario ingresa al sistema cuando tiene un rol usuario entonces puede registrarse														
Código: T9	Nombre: Acceso													
Descripción: Como admin quiero que el sistema se pueda integrarse con otras aplicaciones utilizadas en la organización, como sistemas de contabilidad o recursos humanos, para facilitar el intercambio de datos.														
<table border="1" style="width: 100%; height: 100px;"> <tr> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Estimación</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Prioridad: 10 Spring: 3</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">en Hrs: 15</td> </tr> </table>						Estimación			Prioridad: 10 Spring: 3			en Hrs: 15		
Estimación														
Prioridad: 10 Spring: 3														
en Hrs: 15														
Criterios de validación:														
Dado que el usuario ingresa al sistema cuando tiene un rol usuario entonces puede registrarse														
Código: T10	Nombre: Acceso													
Descripción: Como admin quiero que los usuarios deben poder personalizar la apariencia y disposición de la interfaz de usuario según sus preferencias individuales.														

Prioridad: 10	Estimación en Hrs: 2	Spring: 3
Criterios de validación:		
Dado que el usuario ingresa al sistema cuando tiene un rol usuario entonces puede registrarse		

DISEÑO

Arquitectura

Vamos a explicar un caso concreto de la arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador) en el contexto de un sistema de administración de registros utilizando Python. En este caso, nos centraremos en la parte de la gestión de usuarios.

Modelo (Modelo): En la arquitectura MVC, el modelo representa la lógica de negocio y los datos del sistema. En nuestro caso, el modelo sería la estructura de datos y las operaciones relacionadas con la gestión de usuarios. Esto incluiría la creación, edición, eliminación y autenticación de usuarios. Por ejemplo, podríamos tener una clase `Usuario` que represente a un usuario y tenga métodos para guardar, actualizar y eliminar usuarios en la base de datos.

```
class Usuario:
```

```
    def __init__(self, nombre, email, contraseña):
```

```

self.nombre = nombre

self.email = email

self.contraseña = contraseña

def guardar_en_bd(self):

    # Aquí iría la lógica para guardar el usuario en la base de datos

    print("Usuario guardado en la base de datos:", self.nombre)

# Ejemplo de uso del modelo

nuevo_usuario = Usuario("John Doe", "john@example.com",
"contraseña123")

nuevo_usuario.guardar_en_bd()

```

Vista (Vista): La vista es la interfaz de usuario con la que interactúan los usuarios finales. En nuestro caso, la vista sería la interfaz gráfica o formulario en el que los usuarios pueden registrarse, iniciar sesión, editar su perfil, etc. Por ejemplo, podríamos tener una aplicación de escritorio con una ventana de registro que muestra un formulario para que los usuarios ingresen sus datos y se registren en el sistema.

```

class InterfazUsuario:

    def mostrar_formulario_registro(self):

        print("Mostrando formulario de registro")

    def mostrar_mensaje_exitoso(self):

        print("Registro exitoso")

    def mostrar_mensaje_error(self, mensaje):

        print("Error:", mensaje)

# Ejemplo de uso de la vista

vista = InterfazUsuario()

vista.mostrar_formulario_registro()

```

Controlador (Controlador): El controlador actúa como intermediario entre el modelo y la vista, procesando las solicitudes del usuario y actualizando el modelo según sea necesario. En nuestro caso, el controlador sería un script Python que maneja las solicitudes relacionadas con la gestión de usuarios, como el registro de nuevos usuarios.

```

class ControladorUsuario:

    def __init__(self, modelo, vista):

        self.modelo = modelo

```

```

self.vista = vista

def registrar_usuario(self, nombre, email, contraseña):

    # Validar datos del usuario...

    if nombre and email and contraseña:

        nuevo_usuario = self.modelo(nombre, email, contraseña)

        nuevo_usuario.guardar_en_bd()

        self.vista.mostrar_mensaje_exitoso()

    else:

        self.vista.mostrar_mensaje_error("Todos los campos son
requeridos")

# Ejemplo de uso del controlador

modelo = Usuario

vista = InterfazUsuario()

controlador = ControladorUsuario(modelo, vista)

controlador.registrar_usuario("John Doe", "john@example.com",
"contraseña123")

```

En este caso, hemos mostrado cómo la arquitectura MVC puede ser aplicada a la gestión de usuarios en un sistema de administración de registros. El modelo representa la estructura de datos y la lógica de negocio relacionada con los usuarios, la vista muestra la interfaz de usuario para que los usuarios interactúen y el controlador maneja las solicitudes del usuario y actualiza el modelo en consecuencia. Esta separación de responsabilidades facilita la modularidad, el mantenimiento y la escalabilidad del sistema o por capas.

Diseño de la base de datos

Diagrama Conceptual

Diagrama de clases